

Klebanova ta in. ; za red. V. M. Heitsia. – Kh. : VD «Inzhnek», 2006. – 240 s.

13. Muntiiian V.I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy : [monohrafiia] / V.I. Muntiiian. – K.: KVITs, 1999. – 462 s.

14. Popadynets N.M. Osnovni chynnyky zabezpechenia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / N.M. Popadynets // Sotsialno-ekonomichna problemy suchasnoho periodu Ukrainy. – 2016. – № 2 (118). – S. 20–23.

15. Popova S.M. Osnovni skladovi natsionalnoi bezpeky Ukrainy / S.M. Popova, L.M. Popova // Nashe pravo. 2013. – № 13. – S. 54–60.

16. Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy № 60 vid 02.03.2007 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07>

17. Sydorochuk O.H. Sotsialna spriamovanist ekonomiky yak chynnyky pryskorennia in-tehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu / O.H. Sydorochuk. – V kn.: Ekonomichna bezpeka Ukrainy / za red. V.H. Fedorenka, I.M. Hryshchenka, T.Ie. Voronkovi. – K.: TOV «DKS tsentr», 2017. – S. 158–180.

18. Skoruk O.V. Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta pro-blemy zabezpechennia / O.V. Sukhoruk // Naukovi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – 2016. – Vyp. 6. Ch. III. – S. 39–42.

19. Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy (zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy № 287/2015 vid 26.05.2015 r.) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14>

20. Khodzhaian A.O. Makroekonomichni umovy stiikoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky / A.O. Khodzhaian // Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. prats KNU imeni Tarasa Shevchenka. – 2011. – Vyp 26. – S. 128–141.

21. Shlemko V.T. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia : [monohrafiia] / V.T. Shlemko, I.F. Binko. – K.: NISD, 1997. – 144 s.

22. Iaremko I.I. Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky derzhavy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf>

Дані про автора

Барон Ігор Геннадійович,

аспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: baronigor1987@gmail.com

Данные об авторе

Барон Игорь Геннадиевич,

аспірант Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики
e-mail: baronigor1987@gmail.com

Data about the author

Ihor Baron,

postgraduate, State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
e-mail: baronigor1987@gmail.com

УДК 338.242

СИНЕНКО О.І.

**Державне управління економікою:
практичний досвід та наукове знання**

Стаття присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням формування ефективного механізму державного управління на основі положень нової інституційної теорії із урахуванням особливостей національної економіки України.

Ключові слова: державне регулювання економіки, інституціональна пастка, транзакційні витрати, нова інституціональна теорія, довгострокові інвестиції, інвестиційна привабливість, централизоване планування, децентралізація.

СИНЕНКО А.И.

**Государственное управление экономикой:
практический опыт и научное знание**

Статья посвящена теоретическим, методическим и практическим вопросам формирования эффективного механизма государственного управления на основе положений новой институции-

ональной теории с учетом особенностей национальной экономики Украины.

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, институциональная ловушка, транзакционные издержки, новая институциональная теория, долгосрочные инвестиции, инвестиционная привлекательность, централизованное планирование, децентрализация.

SYNENKO O.I.

Public administration of economy: practical experience and scientific knowledge

The article is dedicated to the theoretical, methodological and practical questions of the formation of the effective mechanism of public administration based on the provisions of the new institutional theory taking into account the features of the national economy of Ukraine.

Key words: state regulation of the economy, institutional trap, transaction costs, new institutional theory, long-term investments, investment attractiveness, central planning, decentralization.

Постановка проблеми. Управління – свідомо цілеспрямована дія з боку держави, економічних суб'єктів на людей та економічні об'єкти, яка здійснюється з метою направити їх у потрібне русло і отримати очікувані результати.

Як свідчить практика, економічна сутність та зміст ефективного управління підприємствами в умовах перехідної економіки не завжди відповідає такому розумінню, оскільки власники та менеджмент в умовах перехідної економіки вирішують завдання перетворення підприємства – суто виробничої структури, на господарську структуру (фірму) – елемент господарювання у ринковій економіці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання державного управління економікою знаходиться у полі зору багатьох вітчизняних фахівців, які пропонують новітні методи управління об'єктами різних форм власності, а у тому числі державної. Це Зельдіна О., Ледомська С., Музиченко А., Пасхавер О., Рудченко О., Лановий В., автор даної статті у ряді попередніх публікацій і досліджень та інші. Проте в дослідженнях вітчизняних науковців проблеми управління носять прикладний не систематизований характер. Найбільш системно ці питання опрацьовані у працях Эрнандо де Сото, Стаффорда Біра, Стігліца Д.Е., Друкера П., Алчиана А., Гарольда Д., Скотта Дж. Але результати їх досліджень не завжди можуть бути застосованими в Україні, оскільки потребують попереднього аналізу стану економіки та її позиціонування, як системи, що підлягає регулюванню з врахуванням національних особливостей та розробкою/впровадженням нової інституціональної політики.

Постановка завдання. В даній статті робиться спроба розглянути управління як формуван-

ня набору управлінських рішень, вибір з яких повинен зробити керівник в процесі здійснення ним функцій управління та вирішення конкретних організаційних завдань. Оскільки об'єктом дослідження є структура та складові механізму підвищення ефективного державного управління економікою, ключовим питанням, що досліджується, буде відмінність умов господарювання в Україні від розвинутих країн та кроки, які необхідно зробити для перетворення ресурсів її економіки у активи, які у свою чергу, повинні бути адаптовані у світову систему господарювання.

Виклад основного матеріалу. Адам Сміт попереджав, що праця вкладена у виробництво активів, не повинна зникати безслідно, а закріплюватися належним чином в їх вартості. Можна сперечатися, що насправді мав на увазі Сміт. Для нас тут важливо те, що капітал представляє собою не накопичений запас активів, а потенціал для розгортання нового виробництва. Цей потенціал, безумовно, є абстракція. Його можна реалізувати лише після відповідної обробки і надання адекватної форми і тільки тоді він буде залучений у обіг в світовій економічній системі.

У розвинутих країнах перетворення активів у капітал починається з того, що створюється опис найбільш корисних у соціальному та економічному відношенні властивостей активів, а потім ця інформація фіксується у вигляді записів у головних бухгалтерських книгах і тоді втілюється у документ про право власності. Цей процес направляють детально і точно пророблені правові форми. Записи, що фіксують право власності, відображають загальне уявлення про те, що є економічно важливим та значимим у наявних активах. Вони зводяться разом і організують всю

інформацію, потенційно необхідну для оцінки активів, що дозволяє управляти ними. Стандартизація дозволила розвинути країнам Заходу суттєво знизити транзакційні витрати на організацію обігу та використання активів [10].

При цьому зрозуміло, що різноманітність активів та їх записів призводять до необхідності створювати спрощені моделі активів, які досить часто ігнорують практичний досвід. Для цього наявні як мінімум три причини. Перша – «професійна»: чим більше знає практик, тим меншу значимість становлять для нього фахівець і його відомства. Друга причина є простим наслідком ігнорування історії й минулого досвіду. Оскільки вчений завжди пов'язаний із сучасним досвідом, а практик – з минулим, то вчений думає, що не багато чому навчиться з цього джерела. Третя причина полягає в тому, що практичне знання представлене й кодіфіковане у формі, що є непроникною для науки управління. З вузько зрозумілої наукової точки зору, нічого не можна стверджувати доти, поки це не доведено в жорстко керованому експерименті. Знання, що приходить у будь-якій формі з інших джерел, крім як методів формального наукового процесу, не заслуговує на серйозну увагу. Претензійність наукового модернізму визнає знання тільки в тому випадку, якщо воно приходить через апертуру, яка створена експериментальним методом для допуску інформації. Традиційні методи, що викладаються на «бюрократичній» мові, свіdomo виглядають як такі, що не заслуговують на увагу, не кажучи вже про їхню верифікацію.

Більше 35 років тому, визнаючи невимовну складність амбіційної соціальної політики, Чарльз Ліндблом підкинув у мовний ужиток незабутній вираз «наука видирання», намагаючись із його допомогою виразити сутність практичного підходу до великомасштабних політичних проблем, які не могли бути повністю зрозумілими, не кажучи вже про всебічний підхід до них. Структури державних служб, скаржився Ліндблом, не явно припускали передбачуваність політичної дії, у той час як на практиці знання було обмежено й фрагментарно, а кошти ніколи не могли бути чітко відділені від цілей. Його характеристика існуючої політичної практики підкреслювала поступовість подібного підходу, послідовність спроб і помилок, що постійно повинна була переглядатися у світлі попереднього досвіду й приростала уривками [1]. Альберт Хіршман зробив

той же самий висновок, хоча й більше метафоричний, порівнюючи соціальну політику з будівництвом будинку: «Архітектор соціальної перебудови ніколи не зможе мати надійного проекту. Не тільки кожен будинок, що він будує, відмінний від будь-якого вже побудованого; у його будівництві обов'язково використовуються нові матеріали й навіть експерименти з не перевіреними ще на практиці законами напруг і принципами конструкції споруд. Так що найбільшу користь будівельники одержать від усвідомлення того, що тільки досвід дозволить закінчити дане будівництво за інших обставин» [10].

В англомовній літературі існує термін «інституціональна пастка», яка використовується найчастіше не як «institutional trap», а як ефект блокування (lock-in effect): за Д.Нортом, це означає, що один раз ухвалене рішення важко скасувати. У термінах неінституціональної теорії «інституціональна пастка – це неефективна стійка норма (неефективний інститут), яка має характер, що самопідтримується» [6]. Її стабільність означає, що якщо в системі превалювала неефективна норма, то після сильного збурювання система може потрапити в «інституціональну пастку», і тоді вже залишиться в ній навіть при знятті зовнішнього впливу.

Як відзначає Д. Норт, «збільшення змін у технологічній сфері, один раз за певним напрямком, може привести до перемоги одного технологічного рішення над іншими навіть тоді, коли перший технологічний напрямок, зрештою, виявляється менш ефективним у порівнянні з відкинутою альтернативою» [6].

З погляду теорії транзакційних витрат поява «інституціональної пастки» пояснюється принаймні двома причинами:

1. Неузгодженість ряду інтересів різних груп економічних агентів.

2. Неузгодженість короткострокових і довгострокових інтересів. У цьому випадку така неузгодженість пов'язана з поняттям ефективності й багато в чому визначається неповнотою інформації. Оскільки економічні агенти мають неповноту інформації, зокрема про майбутній рівень розвитку технологій, а іноді й внаслідок обмеженості інформації в інших сферах суспільства (через фізичні й розумові здібності людини), неправомірно говорити про ефективність тих або інших технологій, методів організації, то можна говорити тільки про порівняльну ефективність на даному етапі розвитку.

Інституціональні пастки супроводжували й супроводжують перехідну економіку України у багатьох сферах: зміні відносин власності, формуванні нової кредитно-грошової системи, структури реального сектора економіки тощо. До інституціональних пасток відносяться й бартер, неплатежі, корупція, запобігання податків. На думку економістів (див., наприклад, роботи В.М. Полтеровича [7], А.К. Ляско [5], О.С. Сухарева [9]), ці пастки є, як правило, результатом різкої зміни макроекономічних умов.

Один з найбільш серйозних наслідків інституціональних пасток полягає в тому, що, хоча вони й зм'якшують негативні короткострокові наслідки непідготовлених, занадто швидких перетворень, у той же час вони перешкоджають довгостроковому економічному зростанню [8].

За період існування радянської моделі розвитку в суспільстві сформувалася поведінкова модель, орієнтована на досягнення довгострокових інтересів і базована на довгостроковому плануванні, як в економічній діяльності, так і в повсякденному житті [5]. На формування даної моделі безпосередній вплив зробили основні тенденції розвитку суспільства. Життя членів суспільства була практично розписане «по полицках» на довгі роки вперед: ясла – дитячий садок – школа – улітку піонерський табір – інститут – улітку «картопля» – гарантована робота з розподілу – гарантована пенсія.

У перехідній економіці змінюється система базових цінностей суспільства: відбувається переорієнтація з довгострокової моделі поведінки на короткострокову. Це відбувається з тієї причини, що в умовах невизначеності й нестабільності проходження довгострокової моделі приносить тільки збитки, а прибуткові короткострокові посередницькі угоди переконують економічних агентів відмовитися від моделі, заснованої на довгострокових інтересах [4]. Руйнуванню останньої сприяли численні невдачі спроби громадян урятувати свої заощадження, що знецінюються, у численних фінансових пірамідах, підозрілих банках, сумнівних аферах. Руйнування довгострокової моделі поведінки відбувалося одночасно з руйнуванням інституту довіри до держави, системі права, партнерам і, нарешті, сусідам, друзям, родичам.

У результаті в суспільстві вкоренилася модель, орієнтована на досягнення короткострокових інтересів. Життя «сьогоднішнім днем» стала нормою, і процеси повернення до колишньої моделі

пов'язані з більшими витратами, якщо необоротні, оскільки в ринковому суспільстві по американському зразку, що було взято за основу нашими реформаторами, превалює саме короткострокова модель. Слід зазначити, що в нового покоління дана короткострокова модель поведінки заставляється як базова.

Таким чином, населення потрапило в глобальну «інституціональну пастку», пов'язану з нестикуванням ефективного розвитку й короткострокової моделі поведінки.

У розвиток запропонованого підходу до аналізу «інституціональних пасток», на погляд автора, цікаво розглянути «інвестиційну пастку», що безпосередньо пов'язана зі зміною поведінкової моделі з довгострокової на короткострокову. У перехідній економіці першої половини 1990-х рр. вигода економічних агентів від короткострокових операцій, в основному купівлі-продажу імпортованих товарів, набагато перевищувала вигоди від інвестицій у виробництво, які в більшості випадків не окупалися, оскільки в процесі багаторазового перерозподілу власності останнє слово залишалося не в того, хто ефективніше управляв виробництвом або вкладав у нього які-небудь кошти, а в того, хто виявився «у потрібний час у потрібному місці» [7]. Після декількох невдалих спроб довгострокового інвестування сумлінні економічні агенти були змушені змінювати модель поведінки й переорієнтувати свою діяльність на короткострокові, але високодохідні угоди. У наявності глобальна пастка перехідної економіки: превалювання короткострокових інвестицій над довгостроковими [9]. Причому сама держава у своїй економічній політиці керувалася рішенням короткострокових проблем, наприклад покриття дефіциту державного бюджету (для цього одержання «будь-що-будь» закордонного кредиту, продаж підприємств, що мають для країни стратегічне значення, підписання не завжди економічно вигідних для країни угод і т.д.).

Формування інвестиційної пастки відбувалося за менш короткий термін, чим вихід з неї. Це пояснюється тим, що для розуміння вигоди від довгострокових інвестицій економічним агентам потрібно більше часу, чим для вкорінення зворотної моделі поведінки, причому значний часовий лаг існує між прийняттям рішень і вигодою, яка отримана новаторами й консерваторами, тому що останні ухвалюють рішення щодо довгострокових

інвестицій тільки після того, як новатори будуть отримувати не разову, а постійний прибуток [9].

Вихід з інституціональної пастки дуже тривалий і досить важкий (біфуркаційна точка – нова економічна криза). Еволюційний шлях можливий, але тільки за допомогою держави. Поки вона сама не змінить свою політику з короткострокової моделі на довгострокову й не почне вкладати у свій капітал (більшою мірою в людський, оскільки вкладення у виробничий можуть бути здійснені й приватним сектором), показуючи в такий спосіб серйозність своїх намірів, економічні агенти будуть почувати себе непевно й не будуть здійснювати довгострокових інвестицій, тобто змінювати свою поведінкову модель із короткострокової на довгострокову [1]. Тільки тоді, коли економічні агенти–резиденти почнуть отримувати вигоди від проходження довгострокової моделі, можна чекати довгострокових іноземних інвестицій.

Теорія інституціональних пасток відкриває перед ученими широкі можливості застосування принципово нового підходу для аналізу в різних сферах діяльності, і зокрема для оцінки як стану економічної системи, так і проведеної макроекономічної політики. Якщо подивитися через призму теорії інституціональних пасток на українську економіку, то напрошується висновок: вона стала «заручницею» системи інституціональних пасток, що стала багато в чому результатом макроекономічної політики [2].

Одна із глобальних пасток нашої макроекономічної політики – це залежність від траєкторії попереднього розвитку, що сформувалася в першій половині 1990-х рр., а саме від прихильності рекомендаціям неокласичної школи, під впливом якої відбувалося формування й здійснення політики реформ [3]. Незважаючи на те, що в другій половині 1990-х рр. наступило загальне «прозріння», макроекономічна політика й сьогодні будується по неокласичному сценарію: гіпнотичний вплив «непогрішності» окремих неокласичних моделей, які не працюють і не можуть працювати з інституціональних причин в українській економіці ми відчуваємо й сьогодні.

Так по-перше, мова йде насамперед про заперечення ролі соціальної політики і її впливу на політичну стабільність і економічний розвиток (див. основні реформи – реформа освіти, охорони здоров'я), хоча математично розрахована нестійкість інституціональної матриці при недостатньому розвитку

однієї зі сфер суспільства – соціальної, політичної або економічної. У рамках інституціональної теорії соціальна сфера багато в чому є визначальною при формуванні «правил гри» в інших сферах.

По-друге, копіювання окремих заходів макроекономічної політики, на жаль, призводить в українській економіці не до тих результатів, що в країнах з розвинутою ринковою економікою. Нам варто звикнути до того, що коефіцієнт чутливості української економіки до заходів економічної політики значно менше, ніж в інших країнах.

По третє, ще одна пастка полягає в тому, що ефективні з погляду розвитку «нормальної» економіки процеси впливають на стан сучасної української системи.

По четверте, підтвердженням тому, що українська економіка – це суцільний ланцюг інституціональних пасток слугує і те, що уряд саме перебуває в пастці: одночасне досягнення несумісних цілей, наприклад стримування інфляції й лобювання інтересів великих корпорацій по підтримці високого курсу долара.

Виходом або новою біфуркаційною точкою може стати фінансова криза, яка викликана «коректуванням» штучно стримуваного курсу долара. Така політика довго тривати не може, оскільки наслідки усе більше загострюються.

Існуючі системи моніторингу діяльності підприємств реалізовано саме на централізованому плануванні, коли структура та зміст системи побудовано виходячи з потреб органів державного управління, які дуже слабо корелюють з інтересами суб'єктів господарювання.

Виходячи із викладеного, можна зробити наступні **ВИСНОВКИ**:

1. Організаційно–економічна сутність ефективного управління розвитком підприємств в умовах транзитивної економіки полягає у активному процесі трансформації організаційно–правових форм господарювання підприємств та перехід від суто виробничої системи, заснованої на плановій системі господарювання, до ринкової, що базується на різних формах власності з переважанням приватної.

2. Алгоритм оцінки інвестиційної привабливості підприємств за організаційно–правовими формами господарювання передбачає, що для становлення промисловості України в умовах жорсткого протистояння актуальним для досягнення конкурентних переваг є практичне використан-

ня теоретичних положень нової інституціональної теорії і, в першу чергу, таких як: теорія прав власності, теорія транзакційних витрат, теорія економічних організацій та економіки права.

3. Розширення транзакційного сектору економіки є структурним зрушенням першочергової важливості у поясненні контрасту між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Є сенс використати запропоновані підходи при визначенні стратегії економічного розвитку України, яка повинна бути направлена на інтеграцію до світового господарського механізму.

Список використаних джерел

1. Балацкий Е. Теория институциональных ловушек и правовой плюрализм // Общество и экономика. 2001. № 10.
2. Бренделева Е.А. Qwerty-эффекты, институциональные ловушки с точки зрения теории транзакционных издержек. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. Том 4. № 2
3. Дегтярев А.Н. Устойчивость и развитие социально-экономических систем: опыт институциональной архитектоники: Доклад на Междунар. симп. «Экономическая теория: исторические корни, современное состояние и перспективы развития». Москва, МГУ, 10–11 июня 2004 г.
4. Куликов Л.М. Экономическая теория: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 432 с.
5. Ляско А. Неденежные расчеты в российской переходной экономике: институциональный подход: Доклад. Ин-т экономики РАН, март 2001.
6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экон. книги «Начала», 1997.
7. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. М.: Рос. экон. школа, 1998.
8. Стиглер Дж. Многообразные инструменты, шире цели: движение к пост-Вашингтонскому консенсусу // Вопросы экономики. 1998. № 8.
9. Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика [К новой теории передаточного механизма в макроэкономике]. Кн. 1. Институциональная теория. Методологический эскиз. М.: ИЭ РАН, 2001.
10. David P. Clio and Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 75. № 2

References

1. Balazkii E. (2001) The theory of institutional traps and law pluralism. *Obschestvo i ekonomika*, № 10.

2. Brendeleva E. (2006) Qwerty-effects, institutional traps from the point of view of the transactional costs theory. *Ekonomicheskiy vestnik istovskoho gosudarstvennoho universiteta*, vol.4., № 2.

3. Dehtiarov A. Sustainability and Development of Socioeconomic Systems: Experience of Institutional Architecture: Report to the International. symp «Economic theory: historical roots, present state and development prospects». Moscow, MSU, 10–11 of June 2004.

4. Kulikov L. (2008) Economic theory: tutorial, TK Welby, Prospect, Moscow, Russia

5. Liasko A. Non-monetary Transactions in the Russian Transition Economies: Institutional Approach: Report. Institute of Economics, RAS, Russia, March 2001.

6. Nort D (1997) Institutions, institutional changes and the functioning of the economy, Fund of economic book «Nachala», Moscow, Russia.

7. Polterovitch V. (1998) Institutional traps and economic reforms. Russian Economic School, Moscow, Russia.

8. Stigler J. (1998) More diverse tools, broader goals: moving to the post-Washington consensus. *Voprosy ekonomiki*, № 8.

9. Suharev O. (2001) Institutional theory and economic policy (To the new theory of the transfer mechanism in macroeconomics). Book 1. *Instituzionalnaya teoriya. Metodologicheskii eskiz*, IE RAS, Moscow, Russia.

10. David P. (1985) Clio and Economics of QWERTY. *American Economic Review*, vol. 75, № 2.

Дані про автора

Синенко Олександр Іванович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

email: aistspfu@gmail.com

Данные об авторе

Синенко Александр Иванович,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической кибернетики и маркетинга, Киевский национальный университет технологий и дизайна

email: aistspfu@gmail.com

Data about the author

Oleksandr Synenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

email: aistspfu@gmail.com